

ИСКУССТВЕННОЕ КОРМЛЕНИЕ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

Кенжаева Нозима Жобировна

Студентка 2курса направления Биология БухГУ

nozimakenjayeveva89@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6410096>

Аннотация: В Бухарской области важно кормить пчелиную семью натуральными, богатыми витаминами кормом, ускоряющими развитие семьи, для искусственного разведения маток ранней весной при наличии дефицита пыльцы и нектара. Натуральные питательные вещества оказывают положительное влияние на развитие пчелиной семьи и создают прочную основу для искусственного разведения пчелиных маток.

Ключевые слова: натуральные питательные вещества, сахарный сок, сок сладкой кукурузы, сок пырея, разведение пчел, контрольная группа, опытная группа, пчелиные матки, искусственное разведение пчел, личинки, зоотехнические показатели.

Природа территории нашей республики отличается от других республик своим характером. Четыре времени года имеют свой особый характер и природу. Климат Бухарской области отличается от других регионов своим резко континентальным климатом. Летний сезон очень жаркий и сухой, а зимний сезон очень сухой и холодный.

В таких условиях медоносы претерпевают множество изменений в течение вегетационного периода, богатого нектаром и пыльцой, что, в свою очередь, влияет на региональное пчеловодство.

Тот факт, что теплые климатические условия Бухарской области резко очень жаркие, а изменчивость намного медленнее, чем у летной активности пчел и накопления меда, резкое потепление воздуха и обилие неожиданных осадков полностью препятствуют отделению нектара от растений.

В этот период процесс развития пчелиной семьи прекращается, пчела-мать замедляет откладку яиц. В результате количество потомства молодых пчел в семье уменьшается. Очень важно кормить пчелиную семью натуральными витаминными питательными веществами, богатыми белками, которые ускоряют рост и развитие пчелиной семьи, кроме того, ускоряют развитие семьи, с целью выращивания маточных пчел

искусственным способом, в период, когда у растений нет пыльцы ранней весной. Известно, что это природное питательное вещество положительно влияет на развитие пчелиной семьи, которая искусственным способом становится прочной основой для выращивания местных пчел.

С этой целью, с целью развития пчелиной семьи ранней весной в условиях Бухарской области в 2020 году был поставлен опыт, выращивания маточных пчел искусственным способом, помимо натуральных веществ, для подкормки использовалась вода пшеничных побегов. В ходе эксперимента на основе зоотехнических показателей были отобраны пчелиные семьи и на основе сходства сформированы экспериментальные группы, состоящие из трех разных, 8 пчелиных семей.

Первая группа была контрольной группой, остальные две были экспериментальными группами. Первую экспериментальную группу обеих групп питали 50% сахарным раствором, на 10 литров сока сахарной свеклы добавляя 1 литр сахарной кукурузы, а во второй экспериментальной группе дополнительно давали 1 литр сока сахарной свеклы с 28 марта по 10 мая 2020 года, через день 300 мг. А в контрольной группе никаких дополнительных работ по кормлению не проводилось. Контроль за пчелами во всех группах осуществлялся на основе заранее установленных общих методов.

Установлено, что суточная яйценоскость пчелы-матери увеличилась к 16 апреля во II опытной группе на 15,5% по сравнению с контролем, а во I опытной группе - на 31,3%. Аналогичным образом, 10 мая эти пропорции увеличились на 12,9% и 32,3%. ($R > 0,999$).

При выращивании местных пчел маток использовались различные природные питательные вещества. Для этого были использованы две разные группы вариантов при выращивании местных пчел искусственным способом. Когда племенных пчел отдавали их семьям для выращивания личинок, им давали два разных типа питательных веществ.

А в контрольной группе использовался только мед, который был в рамках, и 50% сахарного сока. В I экспериментальной группе один литр сока сахарной кукурузы добавляли к 50% Л 10 литров сахарного сока, а во II экспериментальной группе добавляли воду из соотношения 10/1 с добавлением соевых бобов. С ранней весны при выращивании местных пчел маток искусственным способом, чтобы обеспечить рост и развитие

пчелиной семьи, в состав сахарного сока, содержащего корм для пчел, были добавлены питательные вещества в натуральном виде. В результате принятия личинок местными пчёлами в период искусственного разведения маточных пчел увеличилось на 18-22%, вес маточных пчел увеличился на 8-12 мг отмечается, что ежедневная кладка яиц достигает 2000 шт.

На пчеловодческих фермах большое значение имеет использование воды из сахарной кукурузы и сока пшеничного побега в дополнение к сахарному соку с минеральными и натуральными питательными веществами, стимулирующими семьи растущих пчел с целью искусственного выращивания маточных пчел.

Использованная литература:

1. Сафарова З. Т., О Фармонова. С. К. МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА //научному прогрессу. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1083-1084.

2. Азизова Н., Махмадияров О., Қўлдошева Ф., Тўраев О. Сунъий усулда она асалари етиштиришда сумалак сувини она асалари вазнига таъсири. Чорвачилик бўйича республика илмий-амалий конференция материаллари. Самарқанд, 2019, 82-84 бетлар.

3. Азизова Н., Махмадияров О., Қўлдошева Ф., Тўраев О. Майсали буғдой (сумалак) сувини асалари оиласи махсулдорлигини оширишга таъсири. Чорвачилик бўйича республика илмий-амалий конференция материаллари. Самарқанд, 2019, 79-81 бетлар.

4. Бойценюк Л.И., Малиновский Н.В., Новый прием увеличения массы маток и трутией. Ж. Пчеловодство, 2001, № 1, стр. 19-20.

5. Тўраев О., Дониёров С.Т., Азизова Н.А., Махмадияров О.А. Искусственных вывод маток на пасеках. Ипакчилик институти 90 йиллигига бағишланган материаллари тўплами. Тошкент, 2017, 290-293 бетлар.